

BÁRBARA BORDALEJO / LOS LIBROS DEL FUTURO

Introducción

Este artículo define el libro en el contexto del siglo XXI, cuando el códice ya no es necesariamente la forma más común para la distribución de textos, y considera la materialidad de los libros electrónicos; comienza discutiendo las ideas expuestas en «What is a Book?» para explorar los conceptos implícitos en nuestro sistema cultural. Concluye con una revisión de la idea tradicional del libro para expandir el concepto de modo que pueda incluir no solo las formas del códice y otros modelos, sino también los libros electrónicos y los cibercódices, y utiliza como ejemplo el desarrollo de la nueva edición electrónica de los *Cuentos de Canterbury* para tabletas y otros aparatos móviles.

Empecemos por definir los conceptos. Los libros electrónicos (*eBooks*) son textos digitales distribuidos en artefactos especializados o tabletas y deben distinguirse de la literatura nacida digital que ha sido concebida para ser leída en ordenadores y que utiliza sonidos y movimiento como parte integral. La palabra «cibercódice» se refiere a cualquier artefacto que permita la lectura de libros electrónicos, ya esté diseñado para ese fin, como el Kindle de Amazon, el Nook de Barnes & Noble o el eBook Reader de Sony, ya sea un dispositivo en el que se puedan instalar aplicaciones de lectura, como es el caso del iPad.

El códice, es decir, el libro formado por una serie de librillos unidos con goma o hilo y encuadernado con cubiertas, ha sido una de las formas más exitosas para la distribución de textos largos: es portátil y permite localizar información con facilidad. Con frecuencia olvidamos que se trata de un formato muy anterior a la imprenta y que representó una de las invenciones que más han influido en nuestra cultura. Por ejemplo, la distribución de los textos bíblicos permitió la expansión del cristianismo en Europa occidental (Reynolds y Wilson, 1986). Prueba de su éxito es el diseño de los cibercódices, que imita la forma rectangular y el modelo de página propios del códice.

¿Qué es un libro?

A pesar de lo que en apariencia son distinciones fáciles de aprehender, es frecuente descubrir que reina la confusión en lo que se refiere a un concepto tan cotidiano como el de «libro». En 2014 el periodista A. C. Madrigal publicó en *The Atlantic* el artículo «What is a Book?» en el que se comenta el proyecto *Book Traces* de la Universidad de Virginia, dirigido por Andrew Stauffer. *Book Traces* identifica copias únicas de libros publicados en los siglos XIX y XX que preservan notas marginales de sus dueños. Lo que nos interesa del artículo es su interpretación del concepto de libro, que trata de responder a la pregunta del título:

En la era del Kindle, parece obvio [lo que es un libro]. En el acto de digitalizar un libro y retirarlo de la estantería, hay

un argumento implícito: el libro *es* texto. Un libro es una sucesión única de palabras, que representan sus partes... Pero los libros impresos son también objetos, objetos manufacturados, objetos poseídos, objetos que han sido marcados por lápices y tiempo y tazas de café y nuestro sudor (Madrigal, 2014. Trad. propia).

El problema de este argumento es que ejemplifica precisamente lo que Mathew Kirschenbaum ha llamado la «falacia táctil» (*the tactile fallacy*):

Aunque la superficie de un CD-ROM o en una pantalla de un monitor pueden ofrecer texturas comparativamente pobres, las obras y objetos electrónicos, me parece claro, tienen una dimensión directamente análoga a lo que un crítico como McGann llamaría los códigos bibliográficos de un texto impreso [...] (Kirschenbaum, 2002: 43. Trad. propia).

Madrigal, en cambio, confundido por los aspectos táctiles del artefacto impreso, deja de lado aspectos que son igualmente materiales. Esos otros aspectos tienen que ver con cuestiones visuales como los colores y la tipografía, que aparecen tanto en códices, cibercódices (con el uso de tipografías diversas en varios tamaños) o libros electrónicos (cuando vienen con una diagramación predefinida). Aún más, aunque Madrigal separa el libro electrónico del cibercódice en el que se lee, la materialidad de estos artefactos tampoco puede ser ignorada. Los circuitos, pantallas, los altavoces y, en el caso de los aparatos dedicados a la lectura, los botones o secciones de la pantalla que permiten cambios de página o alteraciones del tamaño de la fuente son tan materiales como las páginas y cubiertas del códice tradicional.

Madrigal, pues, está equivocado: en la era del Kindle el libro no se reduce a texto. La poesía representa uno de los ejemplos más evidentes. Si el libro se redujera a texto, los textos poéticos no estarían representados en versos y estrofas, sino que serían una concatenación de palabras ininterrumpidas. Imaginemos entonces el contraargumento que podría ofrecerse: la división del texto poético en versos y estrofas es integral a su forma por lo que debe ser incluida. *Beowulf*, por ejemplo, se conserva solo en un manuscrito que está escrito en *continuum*, sin divisiones de verso. Cuando se publica en ediciones modernas, aparece con el texto dividido y presentado como un poema tradicional. Lo importante es que *Beowulf* mantiene su condición de poema, tanto si está presentado en versos como si no. Sin embargo, imaginemos que *Beowulf* (y otros textos semejantes) no existe, pues este es un posible argumento en lo que se refiere a la poesía, ¿habría alguna otra forma de defender algo similar para la prosa? ¿Para el teatro? Incluso sin necesidad de recurrir a las ideas de Genette acerca de paratexto, nos enfrentamos a un área en la que el libro es mucho más que la sucesión de palabras de un texto.

Obras, documentos y textos

En la tradición anglosajona de la crítica textual se distinguen documentos, obras y textos como entidades diversas. Los conceptos de documento y texto son particularmente importantes para la presente discusión. El documento es el soporte material para el texto, el objeto sobre el cual el texto está inscrito. El texto existe en varias formas posibles: el texto del documento, los estados variantes del texto y la obra (Bordalejo, 2013a: 67). El texto del documento es la acumulación de marcas en la página, mientras que los estados variantes del texto obedecen a la forma en que el texto se lee: son más interpretativos, por lo que dependen aún más del lector. Aunque todo texto es un constructo del lector, el texto del documento requiere un grado menor de intervención en relación al que es necesario para separar los estados variantes del texto.

La obra podría ser, si se quiere, una sucesión ideal de palabras que sirve como mínimo común denominador para identificar sus manifestaciones materiales. Como «el texto de la obra» es irrecuperable, debemos aceptar que los textos son entidades concretas, manifestaciones físicas de una obra. En ese sentido, no puede haber texto si no hay una forma material del mismo. La confusión generada por Madrigal deriva de su falta de distinción entre texto y obra, o más precisamente entre libro y texto. De nuevo, la frase utilizada por Madrigal —«una sucesión única de palabras»— es mucho más cercana al concepto tradicional de «obra». Sin importar lo debatido de este concepto, se trata casi de una relación de identidad con la forma en que Madrigal define libro. Este concepto es el que nos permite reconocer distintas versiones de la misma obra (Bordalejo, 2013b).

Entonces, si este concepto es erróneo, ¿qué es un libro? En términos prácticos, un libro es un código, que es lo que realmente sugiere Madrigal, pero un libro también es un rollo de papiro, un libro oral, el texto presentado por un cibercódigo, un texto en CD-ROM o uno diseñado para otro tipo de aparato móvil como el iPad. Algunos de estos conceptos de libro, claro está, son antiguos. Hoy no encontramos libros orales, y los libros en rollos son reliquias de otras eras. Sin embargo, el código, una forma tan familiar que casi se confunde con el libro, no es la única forma posible y, ciertamente, no es la única forma material.

La materialidad del libro y sus formas

Consideremos, por ejemplo, *La divina comedia* en su forma física de código. Imaginemos, no cualquier edición de *La divina comedia*, sino la ilustrada por Gustave Doré. Lo primero que descubrimos de esta obra es que Doré la publicó en partes: en 1861 *L'Enfer* y en 1868 *Il Purgatorio* e *Il Paradiso*. La materialidad de la versión

del texto de Dante ilustrado por Doré es innegable: podemos describir estos volúmenes y encontrar instancias físicas de los mismos. Sabemos que tienen forma de código y que las palabras de la obra de Dante aparecen en ellos en un orden dado. Las ilustraciones de Doré tienen más que importancia histórica, están vinculadas al texto en una materialidad que se ha repetido en ediciones posteriores.

Consideremos, por ejemplo, el cuento «El retrato oval». En una edición impresa leemos:

Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: «¡Ciertamente, esta es la *Vida* misma!», y volvióse de improviso para mirar a su amada... ¡Estaba muerta! (Poe, 2012).

El grado en que «El retrato oval» logra la fusión de las características interactivas y elementos multimedia con el texto original va más allá de lo que el lector espera. *iPoe* requiere que el lector interactúe con el texto. En la pantalla de esta edición nos encontramos con dicho texto ligeramente modificado: el discurso del personaje es momentáneamente desplazado por imágenes y juegos tipográficos. El discurso del narrador es seguido por la aparición del propio retrato, el mismo que el artista de la historia hubiera estado mirando. La tipografía usada en las últimas palabras, su aumento de tamaño (en la versión de iPhone, pues en el iPad tiene el mismo tamaño) y el uso de negrita llevan al lector *in crescendo* hacia el momento climático. Pero el final del cuento está oculto detrás. El lector, ahora convertido en usuario, tiene que mover el retrato para poder leer el texto que revela el final de la historia, las palabras del personaje y el comentario final del narrador:

«¡Ciertamente, esta es la *Vida* misma!», y volvióse de improviso para mirar a su amada... ¡Estaba muerta! (iPoe, 2012).

B. BORDALEJO /
LOS LIBROS
DEL FUTURO

 iPoe de
PlayCreatividad.

La potencialidad del libro

B. BORDALEJO /
LOS LIBROS
DEL FUTURO

iPoe no revela únicamente texto en esa interacción con la obra digital: el lector (al igual que el artista en ese mismo momento), descubre el cadáver de la mujer y la tragedia del relato. Lo singular de «El retrato oval», presentado por *iPoe*, es que crea una experiencia distinta. No se trata de los textos de Poe en una nueva edición, es Poe reinventado para el siglo XXI.

iPoe, como las ediciones TouchPress de los *Sonetos* de Shakespeare y *La tierra baldía* de T. S. Eliot, han influido profundamente en la manera en que concebimos las ediciones de textos para dispositivos móviles. Fueron estas ideas las que inspiraron una nueva edición de *Los cuentos de Canterbury*, que lleva el título de *CantApp*, un trabajo colaborativo dirigido por Richard North de la University College London. Sin querer desvalorizar los logros técnicos o estéticos de TouchPress y PlayCreatividad, sus textos no han sido establecidos con rigor académico. Nuestra misión como educadores e investigadores es la de presentar textos establecidos tras estudios rigurosos de la historia de transmisión.

La *CantApp* es la primera aplicación diseñada para tabletas y otros dispositivos móviles que presenta un texto crítico de *Los cuentos de Canterbury* basado en una investigación detallada y rigurosa del texto y su historia. Está pensada para estudiantes y lectores no académicos que se encuentran con el texto de Chaucer por primera vez. Incluirá un nuevo texto de lectura de *Los cuentos de Canterbury*, basado en el trabajo del *Canterbury Tales Project*, que permitirá descubrir el lenguaje original de Chaucer. La *CantApp* incorporará componentes de audio y vídeo que servirán de ayuda al lector que se acerca a la literatura digital por primera vez, aunque también incluirá materiales que se encuentran en las publicaciones orientadas a la investigación. El objetivo principal de esta publicación no es solo que los estudiantes lean a Chaucer, que pueden leer en ediciones impresas, sino que lo lean de una forma completamente nueva.

La *CantApp* presentará *Los cuentos de Canterbury* a una generación de «residentes» y «nativos» digitales que prefieren la lectura en la pantalla. Ofrece flexibilidad y otras posibilidades de visualización (en especial de textos multidimensionales), y nuevas formas de representación gráfica. Parte del trabajo supone convertir el rigor técnico de las ediciones críticas en algo que sea más accesible mediante la incorporación del audio del texto original, que puede ser escuchado al mismo tiempo que los versos se resaltan sobre la imagen del manuscrito más antiguo de *Los cuentos de Canterbury*. De este modo, además de la ayuda que representa el audio, el lector tiene acceso a las imágenes de uno de los manuscritos más importantes de Chaucer. Además de audio, *CantApp* también incluirá vídeos del texto declamado y de historiadores y expertos en literatura en los que se ofrecerán explicaciones y opiniones sobre la obra y su contexto histórico.

Conclusiones

Para desarrollar este trabajo debemos encarar problemas que difieren de los que tradicionalmente ofrecen las ediciones críticas. El texto está concebido para presentar *Los cuentos de Canterbury* desde un punto de vista literario y para servir de ayuda al lector que quiere acceder a la obra de Chaucer. En ese sentido, el texto editado no pretende dirigir la atención hacia los aspectos de transmisión de la cultura manuscrita, sino que presenta ante todo la obra literaria. De nuevo, ediciones como *iPoe* y *CantApp* no solo demuestran la influencia y el prestigio de la literatura nacida digital sobre los libros electrónicos, sino que son un ejemplo de la materialidad de estos últimos y de que la idea de que los libros son solo texto no es más cierta en el siglo XXI de lo que lo era en el siglo XV.

B. B.—KU LEUVEN

PAUL SPENCE / CREACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA ERA DIGITAL

Las tecnologías web han evolucionado de una manera tan precipitada y su adopción global es tan extensa que es fácil olvidar que la *World Wide Web* (WWW, traducible como la «Red informática mundial») no existía cuando nacieron muchos de los seres humanos actualmente vivos, por no hablar de Internet —en mayúscula—, que le precedió y que le sirve de infraestructura de base. Esta amnesia colectiva es reforzada por el aparente —al menos en regiones industrializadas— nivel de penetración de paradigmas digitales en nuestras prácticas socioeconómicas, que para algunos se convierte en bandera del *progreso humano* y para otros supone una amenaza a la diversidad cultural y a los derechos sociales adquiridos en los siglos anteriores. Este artículo pretende examinar la evolución de las tecnologías web desde la perspectiva de la creación y difusión del saber.

Orígenes

La aparición en los años noventa de internet —en minúscula— como una infraestructura global de comunicación, una «red de redes», supuso una ruptura significativa del modelo y de la práctica de la comunicación humana, pero sus cimientos son complejos y a veces contradictorios. Internet tiene sus orígenes en la investigación del Ministerio de Defensa de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que pretendía afrontar inquietudes sobre el estado de las comunicaciones militares, entonces organizadas de manera jerárquica y supuestamente vulnerables a ataques contra sus nodos centrales (Abbate, 2000). Estos temores influyeron de manera decisiva en el diseño de una red distribuida —orgánica, adaptativa y no centralizada—, contribuyendo a la modularización de la infor-